

Groupe de spécialistes des chauves-souris de la CSE de l'IUCN

GUIDE DE BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ SUR LE TERRAIN

Traduction par DeepL (version gratuite), révisé par Alexa Sadier, Palamanga Parfait Thiombiano, Malik Oedin et Julie Teresa Shapiro

Auteurs (version originale en anglais): Julie Teresa Shapiro, Kendra Phelps, Paul Racey, Amanda Vicente-Santos, Luis Viquez-R, Allyson Walsh, Maya Weinberg, Tigga Kingston

Reviewers: Joanna L. Coleman, Winifred F. Frick, Luz A. de Wit, Stefania Leopardi, Wanda Markotter, Sasan Fereidouni, Rebekah C. Kading, Olivier Reynard, Vu Dinh Thong

Citation de ce document:

Shapiro, J.T., Phelps, K., Racey, P., Vicente, A., Viquez-R, L., Walsh, A., Weinberg, M. and Kingston, T. 2024. Guide de bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité sur le terrain. Traduction du IUCN SSC BSG Guidelines For Field Hygiene par DeepL, révisé par Alexa Sadier, Palamanga Parfait Thiombiano, Malik Oedin et Julie Teresa Shapiro.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.14187959>

RÉSUMÉ

Ce guide de bonnes pratiques est destiné à tous les personnels travaillant sur le terrain avec des chauves-souris. Il est applicable partout dans le monde quel que soit l'environnement de la mission. Elles mettent à jour les précédentes lignes directrices élaborées spécifiquement pour les travaux de terrain liés aux chauves-souris pendant la pandémie de COVID-19 par le groupe de spécialistes de l'UICN. Ce guide concerne les missions de terrain classiques (conditions normales à faible risque de transmission pathogène) et a pour but premier de minimiser les risques de transmission d'agents pathogènes à tous les niveaux d'interactions: des humains aux chauves-souris, des chauves-souris aux humains, ainsi que le transfert de pathogènes entre les espèces ou populations de chauves souris , facilité par les humains. **Ces bonnes pratiques permettent d'assurer à la fois la protection des populations de chauves-souris ainsi que celle des humains qui les étudient.**

Ces bonnes pratiques impliquent une évaluation du risque d'exposition à une zoonose en fonction : du lieu, des espèces de chauves-souris rencontrées et des activités de recherche. Dans la plupart des cas, si vous travaillez à proximité (< 2 mètres) de chauves-souris ou à l'intérieur ou sous des lieux de reproduction ou de repos de chauves souris sur le terrain, vous devez :

- Obtenir l'approbation de **toutes** les organisations compétentes sanitaires et environnementales notamment (organismes de réglementation régionaux et/ou nationaux ou agences d'autorisation, votre institution, etc).
- Être immunisé par vaccination contre la rage (avoir reçu le nombre de doses correspondant à un schéma vaccinal complet) et obtenir, si possible, un titrage de vos anticorps antirabique pour les personnels déjà vaccinés. Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir un titrage antirabique, un rappel de vaccination antirabique est nécessaire régulièrement²; consultez votre médecin et suivez les directives de votre autorité médicale pour les calendriers de vaccination spécifiques à votre pays ou région
- Présenter un schéma vaccinal complet contre le SARS-CoV-2 avec le vaccin le plus récent disponible dans votre pays

- Vérifier quotidiennement l'absence de symptômes de maladies infectieuses (fièvre, mal de gorge, éternuements, toux, congestion, etc.) et ne pas travailler avec des chauves-souris en cas de symptômes
- Utiliser l'EPI de base (gants jetables, masque, vêtements de terrain et chaussures fermées pouvant être désinfectées ; la protection des yeux est fortement recommandée mais facultative)
- Désinfecter tous les équipements et outils après contact
- Ne pas souffler sur les chauves-souris
- En cas de capture, placer les chauves-souris dans des sacs individuels et propres
- Ne pas manger, boire ou fumer à proximité des chauves-souris
- Éliminer tous les déchets biologiques dangereux de manière appropriée

Pour les travaux sur le terrain présentant un risque plus élevé de transmission potentielle de pathogènes, il convient de suivre l'ensemble des règles ci-dessus.

AINSI QUE :

- Utiliser l'EPI de base+ (gants jetables, masque N95 ou équivalent, vêtements jetables (par exemple, Tyvek) ou pouvant être aspergés de désinfectant (par exemple, vêtements de pluie imperméables), protection des yeux et chaussures fermées pouvant être désinfectées

Équipement de protection individuelle (EPI) à porter lors des travaux sur le terrain avec des chauves-souris. L'EPI de base comprend des vêtements de terrain, des gants, un masque et des chaussures pouvant être désinfectées. La protection des yeux est facultative mais fortement recommandée. L'EPI de base+ pour les situations à plus haut risque comprend des vêtements jetables ou stérilisables, un masque ou un respirateur de qualité supérieure et une protection oculaire obligatoire.

Ces lignes directrices s'articulent autour d'actions (étapes) à entreprendre avant, pendant et après le travail sur le terrain.

Avant de travailler sur le terrain

Étape 0: Assurer la conformité institutionnelle, les permis et les schémas vaccinaux.

Étape 1: Évaluer les risques potentiels de transmission entre les chauves-souris et les chercheurs en utilisant les informations disponibles sur : (1) la région géographique ; (2) les espèces de chauves-souris présentes dans la zone d'étude et tout pathogène connu ou probable dont ces espèces peuvent être porteuses ; (3) le niveau de risque de vos activités de recherche, y compris la prise en compte de l'emplacement de l'activité (par exemple, gîte de reproduction fermé ou en plein air).

→ *Pour rappel, les données manquent encore pour de nombreuses espèces de chauves-souris dans de nombreuses régions du monde et que les populations de chauves-souris peuvent héberger des agents pathogènes toujours inconnus.*

Étape 2: Sélectionner l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié en fonction du niveau de risque (étape 1)

Étape 3: Préparer l'EPI nécessaire et établir au préalable un protocole d'hygiène et de sécurité pour le travail de terrain . Ce protocole doit comprendre des procédures de vérification quotidienne des symptômes de maladies infectieuses (fièvre, congestion, toux, éternuements) et une stratégie de suivi de symptômes ou de maladie après la mission de terrain pour tous les membres de l'équipe.

Étape 4: Former l'ensemble du personnel à l'utilisation des EPI, plan de contingence et aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité à adopter sur le terrain.

Pendant le travail sur le terrain

Étape 0: Former l'ensemble du personnel à l'utilisation des EPI et au protocole d'hygiène et de sécurité sur le terrain.

Étape 1: Établir des espaces de travail séparés, avec des zones de travail et de vie distinctes et bien définies (séparer les tentes et bivouacs des lieux de captures)

Étape 2: Préparer le(s) poste(s) de manipulation et processing.

Étape 3: Capture des chauves-souris.

Étape 4: Triage, expérimentation et prélèvements sur les chauves-souris.

Étape 5: Relâcher les chauves-souris.

Étape 6: Nettoyage, désinfection et démontage de l'espace de travail.

Après le travail sur le terrain est terminé sur un site

Désinfecter tous les équipements, EPI et vêtement et procéder au traitement et à l'élimination des déchets biologiques ainsi que des objets tranchants selon les réglementations/plan de prévention des risques en vigueur. Rester en contact avec les membres de l'équipe de terrain pour surveiller d'éventuels symptômes pouvant indiquer une contamination.

TABLE des MATIÈRES

RÉSUMÉ

[Avant de travailler sur le terrain](#)

[Pendant le travail sur le terrain](#)

[Après le travail sur le terrain est terminé sur un site](#)

TABLE des MATIÈRES

INTRODUCTION

[Les chauves-souris, les maladies, et la zoonose inverse](#)

[Voies de transmission potentielles sur le terrain](#)

[Quelles sont les bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité sur le terrain et à qui s'adressent-elles ?](#)

GUIDE DE BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ SUR LE TERRAIN

[Avant la mission de terrain](#)

[Pendant le travail sur le terrain](#)

[Une fois le travail sur le terrain terminé sur un site](#)

[Événements d'exposition](#)

[Recommandations finales](#)

RÉFÉRENCES

ANNEXE: RECOMMANDATIONS POUR LES DÉSINFECTANTS

[Tableau 1. Désinfectants pour la peau et les gants \(usage externe uniquement\)](#)

[Tableau 2. Désinfectants pour les vêtements et équipements submersibles, par exemple les sacs pour chauves-souris, les filets japonais, les sacs pour pièges à harpes, les instruments de traitement \(poinçons à biopsie, pinces, ciseaux\). Le temps de contact avec le désinfectant doit être d'au moins 10 minutes. Pour les instruments de traitement, après la désinfection, vaporisez de l'éthanol à 70 % et essuyez avec des serviettes en papier. La plupart des autres articles peuvent être rincés à l'eau et suspendus pour sécher après la désinfection.](#)

[Tableau 3. Désinfectants pour le matériel et les instruments non submersibles \(pieds à coulisse/règles/tables de terrain/pièges à aiguille\). Si possible, nettoyer les surfaces avec de l'eau et du savon avant de les désinfecter. Pour les pièges à harpe, nettoyer les lignes, tremper les pièces dans un désinfectant \(si possible\) pendant 10 minutes, puis rincer et sécher.](#)

INTRODUCTION

Au cours des dernières décennies, la recherche sur les chauves-souris a connu un regain d'intérêt considérable. Si cette évolution est positive, elle a également permis à un plus grand nombre de personnes d'être en contact étroit avec les chauves-souris. Par mesure de précaution lors de la pandémie de COVID-19, le groupe de spécialistes des chauves-souris (en anglais *Bat Specialist Group*, BSG) de la Commission de la sauvegarde des espèces de l'UICN a réuni un groupe de travail, désormais connu sous le nom de groupe de travail One Health du BSG de l'UICN, afin de fournir des recommandations et un guide de bonnes pratiques afin de minimiser le risque de transmission du SARS-CoV-2 (le virus responsable de COVID-19) aux chauves-souris lors de missions de terrain. Des guides de bonnes

pratiques révisées destinées aux chercheurs ont été publiés en juillet 2021 et sont disponibles sur le [site web de l'UICN BSG One Health Working Group](#).

Ces réflexions ont mis en lumière la nécessité de disposer d'orientations plus générales pour l'amélioration des pratiques de travail impliquant des interactions chauves-souris en dehors du contexte spécifique de la pandémie de COVID-19. Nous avons donc décidé d'élaborer ce nouveau guide de bonnes pratiques à destination de tous les chercheurs travaillant avec des chiroptères pour protéger à la fois les chauves-souris des agents pathogènes que nous pourrions leur transmettre, et les personnes des agents pathogènes dont peuvent être porteuses les chauves-souris.

Les chauves-souris, les maladies, et la zoonose inverse

Les chauves-souris, comme presque tous les mammifères, peuvent être porteuses de microbes, notamment les virus, bactéries ou autres porteuses de

parasites, susceptibles d'infecter l'homme. Étant donné qu'il existe environ 1 500 espèces de chauves-souris connues, réparties sur

tous les continents à l'exception de l'Antarctique, il est difficile d'estimer la distribution des agents pathogènes potentiels qu'elles abritent. En effet, les microbes présents chez les chauve-souris peuvent varier d'une espèce à l'autre ainsi que dans l'ensemble de l'aire de répartition d'une espèce donnée³. En revanche, certains agents pathogènes, tels que le virus de la rage et d'autres membres du genre *Lyssavirus*, peuvent être présents chez de nombreuses espèces différentes et dans une grande partie du monde⁴. Si le risque d'être infecté par une maladie transmise par les chauves-souris est généralement faible, les conséquences (ou l'impact) de la transmission de ces agents pathogènes peuvent être très élevées. Par exemple, le virus Nipah en Asie du Sud-Est et du Sud et le virus Marburg en Afrique subsaharienne peuvent avoir des taux de mortalité très élevés et peu ou pas de traitements médicaux disponibles. Par exemple, le taux de mortalité humaine du virus Nipah a été estimé à près de 61% d'après les données de 20 études portant sur des personnes infectées⁵. Il est donc extrêmement important de porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lorsque l'on travaille avec des chauves-souris, afin de réduire l'exposition aux agents

pathogènes et d'en prévenir la transmission⁶.

Il est tout aussi important de minimiser le risque que nos activités de recherche transmettent des agents pathogènes potentiels aux chauves-souris. Ce processus de transmission d'agents pathogènes par l'homme à de nouvelles espèces ou à de nouveaux lieux est connu sous le nom de pollution par les agents pathogènes ou de zoonose inverse⁷. Des recherches récentes ont montré que la pollution pathogène est tellement omniprésente que les humains ont transmis deux fois plus de virus aux animaux que les animaux n'en ont transmis aux humains⁸. La zoonose inverse peut donc entraîner un déclin important des populations et provoquer des extinctions régionales, voire mondiales⁹.

Les chauves-souris ont été directement touchées par la pollution pathogène avec l'introduction en Amérique du Nord du champignon *Pseudogymnoascus destructans* qui cause le syndrome du nez blanc (anglais: *White Nose Syndrome*, WNS)¹⁰. Le WNS a tué des millions de chauves-souris en Amérique du Nord, certaines espèces ayant perdu plus de 90 % de leur population¹¹. Le champignon, détecté pour la première fois dans une grotte de New York en

2006, aurait été introduit en Amérique du Nord par des personnes originaires d'Eurasie^{10,12,13}. Depuis, elle s'est répandue dans la quasi-totalité des États-Unis et dans le sud du Canada¹⁴.

La première série de bonnes pratiques et de recommandations en matière d'hygiène et de sécurité sur le terrain pour le travail avec les chauves-souris a été élaborée par le groupe de travail OneHealth du BSG de l'UICN en réponse à la pandémie de COVID-19, principalement pour protéger les chauves-souris contre le virus SARS-CoV-2. Depuis lors, le SARS-CoV-2 a démontré une large gamme d'hôtes, affectant à ce jour 34 espèces différentes, incluant des furets (*Mustela* spp.), le cerf de Virginie (*Odocoileus virginianus*), ou encore les tigres (*Panthera tigris*), dans plus de 900 événements distincts¹⁵. Le SARS-CoV-2 a même été transmis à l'homme par des visons d'élevage européens (*M. lutreola*)¹⁶ et le cerf de Virginie^{17,18}.

Les espèces de chauves-souris hébergent divers coronavirus et cinq des sept coronavirus à transmission entre les humains peuvent être rattachés aux coronavirus des chauves-souris^{19,20}. Il est donc admis que les chauves-souris peuvent être sensibles à l'infection par les coronavirus, y compris le SARS-CoV-2.

Une éventuelle infection des chauves-souris par le SARS-CoV-2 pourrait avoir des conséquences difficiles à estimer. Tout d'abord, les chauves-souris pourraient être des hôtes réservoirs viraux adaptés pour le SARS-CoV-2, ce qui permettrait au virus de se maintenir, voire de s'amplifier, remettant en cause les stratégies de lutte contre la maladie chez l'homme. L'existence d'un réservoir chez les chauves-souris pourrait également entraîner une évolution divergente du virus par rapport à l'homme, un scénario qui pourrait conduire à de nouveaux variants ayant un pouvoir infectieux différent et de provoquer des maladies dont certaines ne répondraient plus aux thérapies et aux prophylaxies actuelles²¹. En outre, l'infection naturelle des chauves-souris par leurs propres espèces de coronavirus pourrait augmenter le risque de co-infections avec le SARS-CoV-2, ce qui pourrait conduire à la création de nouveaux coronavirus par recombinaison. Enfin, le SARS-CoV-2 pourrait être pathogène pour les chauves-souris et, par conséquent, présenter un risque pour leur santé. Jusqu'à présent, les études sur les infections ont révélé que les Molosse du Brésil (aussi appelés Tadaride du Brésil) (*Tadarida brasiliensis*) et les roussettes d'Égypte (*Rousettus*

aegyptiacus) peuvent être infectées par le SARS-CoV-2²². Inversement, les sérotines brunes (*Eptesicus fuscus*) ne peuvent pas être infectées²³. Des études utilisant la modélisation prédictive et des modèles de culture cellulaire prédisent que d'autres espèces de chauves-souris pourraient également être sensibles à l'infection, bien qu'il n'y ait pas encore de données de surveillance montrant leur sensibilité au SARS-CoV-2^{24,25}. La réceptivité des chauves-souris et d'autres animaux sauvages à

l'infection par des microbes humains (à l'exception du SARS-CoV-2, qui continue à circuler dans les populations humaines) est largement inconnue. Compte tenu des preuves scientifiques actuelles et des risques potentiels inconnus, nous avons décidé de respecter le **principe de précaution** en préconisant l'utilisation d'équipements et de pratiques de protection pour minimiser la pollution par les agents pathogènes et protéger les chauves-souris.

Voies de transmission potentielles sur le terrain

Transmission de la chauve-souris aux humains. La voie de transmission la plus probable des agents pathogènes potentiels est le **contact direct ou l'ingestion** de fluides excrétés par les chauves-souris, telles que les excréments, l'urine, la salive ou le sang d'une chauve-souris. Ces expositions peuvent notamment se produire par le biais d'une morsure ou d'une griffure d'une chauve-souris, d'un contact avec des matières fécales ou de l'urine lors de la collecte ou de la manipulation d'échantillons (par exemple, par le biais d'une piqûre d'aiguille), de l'entrée dans des gîtes ou d'autres environnements fermés avec des chauves-souris (excréments sur les sols et les murs des

grottes/logements, urine et excréments dans la colonne d'air des chauves-souris qui se perchent dans des grottes ou des logements ou dans de grands arbres) ou de la pénétration de matières contaminées (sang, salive) dans les membranes muqueuses d'une personne (yeux, bouche, nez).

Une deuxième voie de transmission possible est l'**inhalation d'excréments ou d'urine en aérosol**. Cela se produit lorsque dans des environnements présentant des gouttelettes ou des particules fines en suspension dans l'air. Ces gouttelettes et les agents pathogènes qu'elles peuvent contenir peuvent alors être inhalés. Il convient donc de prendre des précautions lors

de la manipulation de ces échantillons ou lorsque l'on travaille dans des environnements susceptibles de contenir des fèces ou de l'urine en aérosol, tels que les espaces clos (grottes, grands creux d'arbres, gîtes dans les habitations humaines, cages d'envol) et sous les grands gîtes exposés.

Enfin, la transmission pourrait également se faire par l'intermédiaire d'**ectoparasites de chauves-souris** tels que les acariens, les tiques, les mouches des chauves-souris (familles Nycteribiidae, Streblidae) et les punaises des chauves-souris (*Cimex* spp.). Bien qu'il n'y ait actuellement aucun cas connu de transmission de maladies par des ectoparasites de chauves-souris, ces arthropodes peuvent potentiellement ramper ou se poser sur les humains lorsque ceux-ci manipulent des chauves-souris ou pénètrent dans les grottes où se trouvent leurs colonies. En général, ces ectoparasites sont spécifiques aux espèces, mais des infestations humaines opportunistes sont connues. Par exemple, la punaise des

chauves-souris se nourrit à la fois du sang de chauves-souris et humain²⁶, et *Argas vespertilionis*, une tique de la famille des argasidae associée aux chauves-souris et à leurs habitats en Europe, en Afrique et en Asie, a été signalée comme piquant l'homme²⁷. Plusieurs études exploratoires ont également été menées sur le microbiome de ces arthropodes ectoparasites. Les espèces bactériennes des genres *Bartonella* et *Rickettsia* ont été détectées chez eux, sans pour autant déterminer si ces parasites pourraient infecter ou provoquer des maladies chez l'humain²⁸⁻³¹. Plusieurs virus, dont *Bunyavirales*, *Paramyxoviridae*, *Filoviridae*, *Reoviridae*, et *Picornavirales*³²⁻³⁴ ont également été détectés dans les arthropodes qui infestent les chauves-souris. Là encore, bien qu'il n'y ait pas eu de cas où ces virus de chauves-souris-ectoparasites aient provoqué des maladies chez l'homme, des précautions sont nécessaires pour réduire la probabilité qu'un tel cas se produise.

Transmission de pathogènes aux chauves-souris facilitée par les humains

La capture, la manipulation et l'échantillonnage de chauves-souris impliquent intrinsèquement un risque de transmission directe ou indirecte

d'agents microbiens aux chauves-souris par l'homme ou l'environnement. Les humains peuvent transférer des agents pathogènes adaptés à certaines espèces ou populations de chauves-souris dans des régions géographiques ou les

populations peuvent y être sensibles et/ou naïves par l'intermédiaire de fomites. L'un des meilleurs exemples de ce genre de cas est l'apport par les humains de *P. destructans*, l'agent causal du WNS. Importé accidentellement de l'Eurasie dans les grottes de chauves-souris dans le nord-est des États-Unis, cet agent a causé un déclin catastrophique des populations de chauves-souris nord-américaines qui n'y étaient pas adaptées¹². Pour ce qui est des zoonoses inversées, bien qu'il n'existe actuellement aucun cas documenté de transmission directe d'agents pathogènes de l'homme à la chauve-souris, plusieurs cas d'infection d'autres mammifères par les humains³⁵, y compris les infections par le SARS-CoV-2 le cerf de Virginie¹⁸, le tuberculose chez les bovins^{36,37}, et l'influenza A chez les porc³⁸ permettent de penser qu'une transmission homme-chauve-souris restent largement probable. En effet, tous les agents pathogènes potentiels peuvent être transmis de l'homme à la chauve-souris en utilisant les mêmes voies que celles par lesquelles les chauves-souris peuvent transmettre un pathogène à l'homme : contact direct avec les excréments (très probablement la salive), transfert par les mains ou l'équipement, ou gouttelettes aérosolisées pénétrant dans le système respiratoire, le tractus gastro-intestinal ou les membranes muqueuses (yeux, nez ou bouche) des

chauves-souris. Le comportement des chauves-souris peut également « relier » les voies de transmission. Par exemple, les chauves-souris peuvent se toiletter après avoir manipulé et ingéré des agents pathogènes potentiels transmis à leur fourrure ou à leurs membranes. Ces risques peuvent être atténués par l'utilisation d'EPI adaptés.

Les activités susceptibles d'exposer les chauves-souris à des agents pathogènes humains, environnementaux ou d'autres agents pathogènes inconnus à ce jour sont les suivantes:

- La manipulation des chauves-souris
- Respirer, souffler ou tousser sur les chauves-souris
- Placer des chauves-souris dans des sacs sales ou placer plusieurs chauves-souris dans un même sac
- Contact des chauves-souris avec des vêtements contaminés
- Alimentation des chauves-souris avant leur libération (utilisation de stocks de nourriture contaminés ou utilisation de la même pipette pour nourrir plusieurs chauves-souris, en particulier d'espèces, de populations ou de lieux différents).
- Procédures invasives telles que les pit tags (technologie RFID de transpondeurs passifs), les

- émetteurs suturés, les implants (par exemple les capteurs de température).
- Ne pas désinfecter les pièges entre les événements de capture et les sites.
 - Ne pas désinfecter les EPI, vêtements et les bottes avant d'entrer/de quitter les sites de capture et en particulier avant/après l'entrée dans les grottes.

Quelles sont les bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité sur le terrain et à qui s'adressent-elles ?

Ce guide regroupe un ensemble de bonnes pratiques qui réduisent le risque d'exposition et, par la même occasion, la transmission de microbes de (ou via) l'homme aux chauves-souris, des chauves-souris à l'homme et même des chauves-souris entre elles pendant le travail sur le terrain. Les pratiques d'hygiène et sécurité sur le terrain protègent également les échantillons collectés de la contamination environnementale et croisée. Ces bonnes pratiques regroupent des règles concernant **ce que nous portons, ce que nous faisons** et **ce que nous ne faisons pas** lorsque les chercheurs mènent des recherches de terrain sur les chauves-souris. Les chercheurs d'autres disciplines susceptibles de rencontrer des chauves-souris ou des excréments de chauves-souris (par exemple dans des grottes) peuvent également se référer à ce document. Nous demandons aux personnels des centres de réhabilitation de la faune sauvage de chauves-souris et aux personnes qui s'occupent d'elles de continuer à se référer à nos

[recommandations MAP pour la COVID-19.](#)

Ce guide constitue la base des bonnes pratiques que tout chercheur manipulant ou travaillant à proximité des chauves-souris ou de leurs gîtes, devrait suivre afin de minimiser le risque de transmission d'agents pathogènes de l'homme aux chauves-souris, et des chauves-souris à l'homme. Dans certains contextes, en particulier dans les zones à haut risque ou lors de la manipulation d'espèces connues pour héberger des pathogènes très dangereux soit pour l'homme, (par exemple, *Rousettus aegyptiacus* en Ouganda), soit pour les chauves-souris (par exemple, *Pseudogymnoascus destructans* en Amérique du Nord), des précautions supplémentaires impliquant des équipements de protection individuelle (EPI) doivent être utilisés. Les chercheurs doivent suivre toutes les lignes directrices et directives supplémentaires données par leur

comité d'éthique, leur comité de biosécurité institutionnel (CIB), leur comité institutionnel de protection et d'utilisation des animaux (IACUC), ou l'équivalent dans leur pays ou région. Il convient également de noter l'absence de détection d'un pathogène à un instant ne signifie pas qu'il n'est pas présent étant donné le déficit de

surveillance des potentiels pathogènes potentiels présents chez les chauves-souris à l'échelle mondiale. En outre, de nouveaux microbes sont régulièrement identifiés chez les chauves-souris, sans pour autant que leur pouvoir pathogène, que ce soit chez l'homme ou les chauves-souris, ne soit connu.

Il est important de noter que le risque zéro de transmission de microbes aux chauves-souris ou des chauves-souris aux humains n'existe pas ; notre objectif est de réduire ce risque autant que possible en mettant en place des barrières sur les principales voies de transmission, en utilisant régulièrement des désinfectants et en améliorant les comportements sur le terrain.

GUIDE DE BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ SUR LE TERRAIN

Pour faciliter l'adoption des mesures d'hygiène et de sécurité, nous avons organisé ce guide en une série d'étapes classées chronologiquement (avant, pendant et après le travail sur le terrain) et regroupées par activités.

Avant la mission de terrain

Élaborer un protocole d'hygiène et de sécurité spécifique à la recherche sur les chauves-souris et à la nature du terrain

Étape 0: Assurer la conformité institutionnelle, les permis et les vaccinations.

- Vérifiez auprès de votre institution et des autorités de toutes les juridictions (pays, états / provinces / régions) où vous effectuerez des travaux sur le terrain les protocoles et les permis relatifs aux soins et à la manipulation des animaux.
- Les protocoles d'hygiène et de sécurité sur le terrain spécifiques à la recherche sur les chauves-souris comprennent toujours un schéma vaccinal complet et à jour contre **la rage** et **le SARS-CoV-2**. Apportez si possible des kits de test COVID-19.
 - Obtenir, si possible, un titrage antirabique. Lorsqu'il n'est pas possible de l'obtenir, un rappel de vaccination antirabique est nécessaire^{1,2}; consultez votre médecin et suivez les directives de votre autorité médicale pour les calendriers de vaccination spécifiques à votre pays ou région
 - Les recommandations actuelles de l'OMS pour la vaccination antirabique prévoient trois doses, administrées à une semaine d'intervalle. La protection n'étant pas immédiate après la dernière dose, la vaccination doit être planifiée en conséquence³⁹.
 - La vaccination contre la rage (genre Lyssavirus) est considérée comme efficace pour protéger contre le virus de la rage (RABV) et tous les lyssavirus du phylogroupe I, qui sont antigéniquement plus proches du RABV que d'autres lyssavirus. Il convient de noter que, par rapport au virus de la rage, des titrages d'anticorps plus élevés sont nécessaires pour protéger contre d'autres lyssavirus du phylogroupe I, bien qu'il n'existe actuellement aucun seuil approuvé pour les titres de protection

- contre les virus autres que le virus de la rage⁴⁰.
- Notez que la vaccination contre la rage ne confère aucune immunité protectrice contre les lyssavirus du phylogroupe II (virus de la chauve-souris de Lagos et virus de la chauve-souris de Shimoni) ou d'autres lyssavirus très divergents (virus de la chauve-souris de Matlo, lyssavirus de la chauve-souris de Lleida, virus de la chauve-souris du Caucase de l'Ouest)⁴⁰.
 - Conserver les documents relatifs à toutes les vaccinations et à tous les titrages.
 - *Conseil: Si aucune documentation officielle n'est proposée, la boîte ou les documents fournis avec les flacons peuvent être utiles et doivent être conservés.*
 - Élaborer un volet post-exposition, notamment identifier un centre de santé proche qui propose une prophylaxie post-exposition en cas d'exposition (morsure) sur le terrain.

Étape 1: Évaluer les risques potentiels de transmission entre chauves-souris et chercheurs à l'aide des informations disponibles sur: (1) la région géographique ; (2) les espèces de chauves-souris présentes dans votre zone d'étude et tout pathogène connu ou probable dont ces espèces peuvent être porteuses ; (3) le niveau de risque posé par vos activités de recherche, y compris le type de site(s) visité(s) :

- (1) **Zone géographique.** Travaillez-vous dans une région présentant un risque connu de zoonose transmise par les chauves-souris (par ex. Nipah) ou dans laquelle les chauves-souris sont connues pour être sensibles aux maladies (par ex. la maladie du nez blanc, WNS) ?
- Vérifiez les réglementations qui peuvent dépendre du contexte et de la région, par exemple les protocoles de décontamination pour le WNS en Amérique du Nord et en Europe, ou les protocoles de biosécurité pour travailler avec des hôtes du virus Nipah en Asie du Sud et du Sud-Est.
 - Vérifiez les alertes et les mises à jour des autorités nationales ou mondiales (par exemple, l'OMS) sur les épidémies récentes et, le cas échéant, sur la manière dont les expositions se sont produites.
 - Soyez conscient que des foyers peuvent passer inaperçus ou ne pas être signalés, ou qu'un foyer d'un agent pathogène inconnu à ce jour peut se déclarer.

(2) Niveau de risque posé par les espèces de chauves-souris que vous pourriez rencontrer. Existe-t-il des associations connues entre les pathogènes et les espèces de chauves-souris présentes dans la zone d'étude

(études de diversité) ou pour l'espèce focale ? Les virus associés sont-ils connus pour être pathogènes chez l'homme ?

- Utilisez une liste de contrôle des espèces et comparez les pathogènes connus avec la littérature la plus récente.
- La base de données des virus associés aux chauves-souris (DBatVir ; <http://www.mgc.ac.cn/cgi-bin/DBatVir/main.cgi>) et la base de données de la Global Virome in One Network (VIRION) (<https://viralemurgence.github.io/virion/>) fournissent des informations constamment mises à jour sur les virus hébergés par différentes espèces de chauves-souris. À noter que VIRION est en version alpha et contient encore quelques bugs. L'outil SpillOver (<https://spillover.global/>) fournit des informations générales sur les virus.
- Bien que les pathogènes bactériens, macroparasitaires et fongiques soient tous connus pour infecter certaines espèces de chauves-souris, il n'existe actuellement pas de base de données aussi complète pour ces microbes. Nous recommandons donc aux chercheurs de consulter la littérature la plus récente.
 - On considère qu'il y a un risque élevé de transmission si on travaille avec des espèces connues pour abriter des agents pathogènes zoonotiques à forte mortalité et pour lesquels il n'existe pas de vaccin (par exemple, le virus Nipah, le virus Hendra, le virus Marburg, les lyssavirus sans couverture vaccinale), en particulier dans les zones où des foyers d'agents pathogènes transmis par les chauves-souris ont été constatés chez les humains ou chez l'animal.

(3) Niveau de risque posé par les **activités de recherche**. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre en considération les voies de transmission potentielles de l'homme à la chauve-souris et de la chauve-souris à l'homme. En règle générale, l'équipe de recherche doit tenir compte des éléments suivants : la proximité des chauves-souris, le risque que les humains ou les chauves-souris entrent en contact avec les fluides corporels, les excréments ou les aérosols de l'autre, et la nécessité de créer des barrières entre les différentes chauves-souris dans le cadre de la recherche. Par exemple, pour les recherches menées à l'intérieur des gîtes, l'évaluation des risques doit tenir compte de la proximité des chauves-souris, du niveau de contamination par les excréments des chauves-souris (par exemple, s'il y a des passages où l'on ne peut éviter de toucher les matières fécales) et de la circulation de l'air.

- Activités qui présentent un risque relativement bas de la transmission des microbes **des chauves-souris à l'homme**:
 - Capture en plein air avec des filets japonais dans une zone géographique où les espèces de chauves-souris susceptibles d'être rencontrées ne sont pas connues pour être porteuses d'agents pathogènes connus pour lesquels il n'existe pas de vaccin.
- Activités qui présentent un risque plus élevé de la transmission des microbes **des chauves-souris à l'homme (liste non exhaustive)** :
 - travailler sous ou à l'intérieur d'un grand gîte de chauves-souris en activité exposant à l'urine et aux excréments. Ces gîtes peuvent être des environnements ouverts (par exemple des arbres ou des ponts) ou fermés (par exemple des grottes, des mines, des tunnels ou des bâtiments).
 - collecter les excréments et l'urine des perchoirs, même en l'absence de chauves-souris
 - manipuler les chauves-souris, en particulier lors du prélèvement d'échantillons biologiques (écouvillons buccaux, urine, fèces, sang, etc.).
 - Note : certaines familles de virus peuvent être plus susceptibles d'être excrétées dans certains types d'échantillons que dans d'autres (par exemple, les coronavirus dans les fèces ou les écouvillons rectaux, ou les paramyxovirus dans l'urine), ce qui crée des risques d'exposition spécifiques à chaque pathogène.
- Activités qui présentent un risque plus élevé de la transmission des microbes **de l'homme aux chauves-souris**:
 - la manipulation des chauves-souris, en particulier lors du prélèvement d'échantillons biologiques
 - travailler dans tout type d'environnement confiné avec des chauves-souris, en particulier lors de la visite de plusieurs gîtes
- Activités qui présentent un risque négligeable de l'exposition aux microbes **des chauves-souris à l'homme et de l'homme aux chauves-souris** :
 - le travail d'observation ou les comptages de chauves-souris effectués à l'extérieur d'un gîte (et hors de la trajectoire de vol)
 - études acoustiques (si les détecteurs ne sont pas placés sous les gîtes et nichoirs)
 - recherche dans des zones où les chauves-souris chassent ou sont en recherche de nourriture mais sont présentes à des densités très faibles

Étape 2: Utiliser le niveau de risque (ÉTAPE 1) pour sélectionner l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié

La règle primordiale/de base pour travailler avec des chauves-souris est **la mise en place de barrières de protection jetables ou pouvant être décontaminées**. Ces barrières protègent à la fois les chercheurs et les chauves-souris. Bien que nous ayons déjà mis l'accent sur la nécessité de mettre en place de telles barrières de protection, il est important de rappeler que ce guide est conçu non seulement pour réduire le risque de transmission de microbes entre les chercheurs et les animaux, mais aussi comme un ensemble de bonnes pratiques susceptibles d'améliorer la façon dont nous abordons la recherche sur le terrain. Pour convaincre les amateurs curieux ou les jeunes chercheurs débutant leur formation de la nécessité de la mise en place de telles mesures de protections, il peut être bon de rappeler que tous les professionnels de santé (y compris les dentistes) portent des EPI lorsqu'ils s'occupent de patients (en bonne santé ou non).

Il n'existe pas de solution unique en matière d'EPI. Vous devez modifier les vêtements que vous portez en fonction de votre niveau de risque d'exposition, sur la base des considérations de l'**Étape 1**.

Aucun EPI : Activités dans lesquelles la transmission bidirectionnelle est négligeable parce que les chercheurs et les chauves-souris n'entrent pas en contact direct les uns avec les autres, ou avec des fluides ou des aérosols, par exemple les activités à « faible risque » de l'**Étape 1** telles que la surveillance acoustique ou les comptages éloignés des gîtes.

EPI de base: Lorsque des chercheurs capturent et manipulent des chauves-souris, nous leur recommandons d'adopter un EPI de base (**Figure 1**):

- **Gants** (au minimum des gants en nitrile épais, ajouter des gants résistants aux coupures ou des gants en cuir pour les chauves-souris qui peuvent mordre à travers le nitrile). Si possible, porter des gants en nitrile par-dessus des gants en cuir. Si les gants en cuir sont trop grands pour être portés sous des gants en nitrile, ils doivent être désinfectés entre chaque manipulation.
- **Masques** pour réduire la transmission respiratoire des microbes. Les masques filtrants FFP3, FFP2, N95 et KN95 font partie des meilleures options. Lorsqu'ils ne sont pas disponibles, des masques chirurgicaux peuvent être utilisés car ils offrent une protection comparable aux masques filtrants pour les chauves-souris mais n'empêchent pas la contamination éventuelle des chercheurs). Des masques en tissu à double couche ou couvrant la bouche et

le nez peuvent remplacer les masques chirurgicaux lorsque ceux-ci ou les masques filtrants ne sont pas disponibles. Les matériaux utilisés comme filtres doivent permettre une respiration libre, ne pas se saturer facilement d'humidité et ne pas extruder de fibres ou d'autres matériaux susceptibles d'être inhalés. NE PAS UTILISER DE MASQUES À VALVE. La valve permet l'expiration d'une respiration non filtrée.

- **Vêtements de terrain dédiés.** Ces vêtements doivent rester sur le terrain et/ou ne doivent être portés que pendant le travail sur le terrain. Ils sont enlevés chaque jour à la fin du travail sur le terrain et ne sont pas portés à la maison. Ils doivent être changés/désinfectés lors de la visite de plusieurs gîtes au cours d'un même voyage. Les chemises à manches longues, les pantalons ainsi que les combinaisons en tissu sont de bons exemples de vêtements de terrain. Bien que l'équipement jetable soit la meilleure option pour les activités à haut risque, il est essentiel de tenir compte de la durabilité et de choisir du matériel réutilisable lorsque c'est possible.
 - Désinfection : Laver les vêtements de terrain suivant leur saleté, mais les faire tremper dans une solution d'eau de Javel à 10 % au moins tous les 3 à 4 jours et/ou entre chaque mission, zone ou gîte
- **Chaussures fermées dédiées** qui peuvent être désinfectés/stérilisés à l'aide d'une solution d'eau de javel à 10 % (par exemple, les bottes en caoutchouc)
- **Facultatif mais recommandé : Protection des yeux** (lunettes de protection, lunettes de sécurité, écran facial)

Figure 1. Équipement de protection individuelle (EPI) à porter pendant le travail de terrain avec les chauves-souris. L'EPI de base comprend des vêtements de terrain, des gants, un masque et des chaussures pouvant être désinfectées. La protection des yeux est facultative mais fortement recommandée. L'EPI de base+ pour les situations à plus haut risque comprend des vêtements jetables ou stérilisables, un masque ou un respirateur de qualité supérieure et une protection oculaire obligatoire.

EPI de base+ : Pour les situations présentant un risque plus élevé, telles qu'évaluées à l'Étape 1, l'EPI de base+ ajoute des vêtements jetables ou stérilisables, un masque ou un respirateur de qualité supérieure et une protection oculaire obligatoire à l'ensemble d'EPI de base:

- Combinaison Tyvek ou combinaison de pluie jetable par-dessus des vêtements spécifiques, ou combinaison de pluie à capuche non jetable pouvant être rigoureusement pulvérisée avec de l'eau de Javel. Toutes les combinaisons doivent être munies d'une capuche afin de minimiser l'exposition de la peau, des cheveux et des vêtements. Les vêtements d'une seule pièce (combinaison) sont préférables aux vêtements comportant deux pièces (veste et pantalon) afin de minimiser les lacunes éventuelles dans la couverture.
 - Notez que le Tyvek conventionnel n'est pas imperméable et qu'il risque donc de ne pas fonctionner correctement dans les environnements très sales et humides. Dans ces cas, le Tychem ou le nouveau Tyvek® 800J pourraient être plus appropriés

- Masque filtrant (respirateur N95 ou P100 adapté), demi-masque respiratoire ou respirateur à ventilation assistée (PAPR). L'étanchéité entre la pièce faciale du respirateur et le visage du porteur doit être vérifiée à l'aide de tests qualitatifs (basés sur la détection d'odeurs) ou quantitatifs (comparaison des concentrations de particules à l'intérieur d'un respirateur par rapport à l'air ambiant).
- Protection des yeux (lunettes de protection, écrans faciaux jetables ou lunettes de sécurité)
- Gants (gants en nitrile épais pour la manipulation des chauves-souris, sinon des gants en latex suffisent pour les échantillons prélevés dans les gîtes)
- Chaussures fermées (pouvant être désinfectées)
- Couvre-bottes (facultatif en fonction de l'activité)

Conseil: EPI

- Porter des vêtements de ville adaptés aux conditions météorologiques sous les vêtements de terrain.
- Des masques et des lunettes bien ajustés empêchent la formation de buée sur les lunettes.
- Des mesures supplémentaires pour éviter la formation de buée consistent à étaler une couche épaisse de solution de désembuage, de shampoing pour bébé ou de détergent pour lave-vaisselle à l'intérieur des lunettes.
- Les gants en cuir et/ou les gants en nitrile doivent être bien ajustés pour préserver la dextérité.

Étape 3: Préparer l'EPI nécessaire et un plan de sécurité sur le terrain avant le travail sur le terrain

- **Élaborer un plan de sécurité pour le terrain:**
 - Identifier l'établissement médical le plus proche pouvant fournir des soins d'urgence en cas d'accident ou d'exposition à la rage, y compris la disponibilité de vaccins et d'anticorps monoclonaux (voir [événements d'exposition](#)).
 - Recueillez les coordonnées de tous les membres de l'équipe et demandez-leur toutes les informations médicales relatives aux conditions de travail sur le terrain et au traitement en cas d'urgence.
 - Préparez un registre des expositions potentielles (par exemple, si une chauve-souris semble blessée ou malade) et réelles et créez une fiche

de contact de toutes les autorités compétentes qui devraient être notifiées.

- **Estimez vos besoins d'EPI** : Chaque opération sur le terrain est spécifique à un contexte, mais vous devrez toujours utiliser un certain niveau d'EPI (voir l'Étape 2). Il est important d'anticiper la préparation de votre stock.. Tenez compte de la taille et de la composition de votre équipe, de la taille des vêtements et des gants dont vous aurez besoin, de la fréquence à laquelle vous vous débarrassez des EPI et du nombre de jours que vous passerez sur le terrain. Une bonne mesure consiste à ajouter au moins 15 % d'EPI supplémentaires.
- **Obtenez votre EPI** : Une fois que vous avez estimé vos besoins, déterminez ce qui peut ou ne peut pas être fourni localement. S'approvisionner, commander et éventuellement expédier sur le terrain.
- **Garder les déchets biologiques séparés et clairement étiquetés** : Des sacs de couleurs différentes sont la méthode préférée pour identifier les matières présentant un risque biologique (sacs de couleur rouge avec le signe international pour les déchets présentant un risque biologique). S'il n'est pas possible de se procurer des couleurs différentes localement, tous les sacs à risques biologiques doivent être correctement étiquetés à l'aide de ruban adhésif et de grands panneaux. Scellez ou attachez le sac lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas un sac de déchets à risque biologique non scellé sans surveillance. Éliminez tout objet tranchant dans un conteneur à objets tranchants approprié.
- **Décontamination des agents pathogènes dans les déchets biologiques** : Tous les EPI et les déchets présentant un risque biologique doivent être décontaminés de manière adéquate avant d'être éliminés, idéalement par autoclavage ou désinfection chimique. La décontamination chimique sur le terrain peut être réalisée par trempage dans une solution d'eau de javel à 10 % pendant 10 minutes dans un espace bien ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- **Élaborer un plan d'élimination des déchets biologiques** : Tous les EPI usagés et les déchets biologiques doivent être éliminés selon des protocoles de gestion des déchets appropriés
- Idéalement, les déchets biologiques sont incinérés dans des incinérateurs de qualité médicale. Pour les chercheurs travaillant dans des endroits isolés, une option viable consiste à s'associer avec des laboratoires de recherche, des hôpitaux ou des cliniques locaux qui ont accès à des incinérateurs de déchets. S'il n'y a pas d'institutions dans la région ou si la chaîne de traçabilité vers un incinérateur ne peut être garantie, le dernier recours consiste à creuser un

trou et à incinérer les matériaux sur place en suivant les directives appropriées. **NE JAMAIS LAISSER DE DÉCHETS À RISQUE BIOLOGIQUE SUR LES SITES DE TERRAIN.**

Étape 4: Former l'ensemble du personnel à l'utilisation des EPI et du plan de sécurité sur le terrain

- Pratiquer les étapes séquentielles pour mettre (enfiler) et enlever (retirer) l'EPI avant de commencer le travail sur le terrain (Figure 2). Voir également les conseils du CDC sur l'enfilage et le retrait des [EPI complets](#).
- Tester la compréhension et l'application par l'équipe des protocoles de sécurité sur le terrain.
- Veiller à ce que les EPI soient bien ajustés à chaque personne (par exemple, les gants de cuir doivent être bien ajustés pour préserver la dextérité, les masques faciaux doivent être testés).
 - Noter: La barbe peut gêner la tenue des masques..
- Planifiez exactement quand et où l'EPI est mis et enlevé.
- Mettre en place un système de binôme pour le port et le retrait des EPI.
- Former/renouveler la formation des équipes de recherche avant chaque saison de terrain. Former explicitement le personnel à éviter de se toucher le visage (yeux, bouche et nez) ou d'utiliser son téléphone portable lorsqu'il porte des gants et manipule des chauves-souris.

Figure 2. Étapes ordonnées pour la mise en place de l'équipement de protection individuelle (EPI) - enfilage - et le retrait de l'EPI - retrait, y compris les protocoles de désinfection et d'élimination de l'EPI.

- Des ressources supplémentaires sont disponibles sur le site web de l'American Biological Safety Association (ABSA) : <https://absa.org>

Conseil: Les membres de l'équipe seront plus enclins à respecter les consignes s'ils comprennent la raison et la nécessité de l'hygiène sur le terrain. Au cours de la formation, envisagez d'organiser des discussions en petits groupes autour de questions incitatives, avec un compte rendu pour l'ensemble du groupe (Figure 3). Cette méthode peut s'avérer engageante et efficace.

Figure 3. Résultats des discussions en petits groupes lors de la formation à l'hygiène et à la biosécurité sur le terrain en réponse aux questions « Pourquoi se soucier de la biosécurité lorsqu'on travaille avec des chauves-souris » et « Qui est responsable de la biosécurité ? ».

Pendant le travail sur le terrain

Étape 0 : Vérifier l'état de santé et de préparation de l'équipe

- Monitorer quotidiennement les symptômes (fièvre, mal de gorge, congestion, toux, éternuements, etc.) de tous les membres de l'équipe avant de manipuler les chauves-souris.
- Ne manipulez pas les animaux si vous vous sentez malade.
- Désigner un membre de l'équipe comme « référent hygiène et sécurité sur le terrain » et s'assurer que tous les membres de l'équipe comprennent le protocole de terrain et les procédures de mise en place et de retrait des EPI.
- Rappelez à toute l'équipe que seul le personnel formé peut se trouver dans la zone de travail.

Étape 1: Établir des espaces de travail séparés

Établir un camp de base avec des espaces de vie et de travail avec les chauves-souris clairement séparés :

- Station de manipulation et d'expérimentation (Figure 4) (« laboratoire de terrain »)
- Zones d'équipement
 - *Conseil: Utiliser des bandes d'avertissement pour indiquer clairement ce que les gens doivent faire et ne pas faire*
- Zone de stockage où les matériaux et équipements propres sont conservés à proximité mais à l'écart du poste de traitement
- Zone à risques biologiques
- Zone de repos et de repas propre

Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas à proximité des chauves-souris ou sur les mêmes surfaces ou dans les mêmes espaces que ceux où vous manipulez les chauves-souris.

Étape 2: Préparer le(s) poste(s) de travail

- Préparer le(s) poste(s) de travail (e.g., Figure 4). Nettoyez la ou les tables avec un spray désinfectant, puis préparer tout le matériel, les tubes d'échantillonnage, le désinfectant, les conteneurs d'élimination des déchets.
 - *Conseil: Utiliser une nouvelle [nappe ou couverture plastique](#) pour la (les) table(s) chaque soir*
- Nettoyez d'abord le matériel et les surfaces avec une solution d'eau de Javel à 10 %, puis nettoyez avec l'éthanol à 70 %, que vous laisserez reposer sur la surface pendant cinq minutes avant de l'essuyer⁶. L'eau de Javel étant polluante, il convient donc d'être prudent, surtout si vous travaillez à proximité d'un plan d'eau. Les lingettes désinfectantes peuvent être utiles pour désinfecter les petits meubles et les surfaces (voir annexe : [RECOMMANDATIONS POUR LES DÉSINFECTANTS](#)).
- Préparez des conteneurs pour l'élimination des gants, des objets tranchants ou d'autres matériaux contaminés.
- Préparer suffisamment de sacs en tissu pour un usage unique entre les lavages (estimation basée sur le taux probable de captures par nuit et l'accès à une laverie ou à une machine à laver).
 - Envisagez de placer un seau d'eau de javel diluée près de la table de traitement afin que les sacs usagés puissent y être directement désinfectés
- Mettez en place les filets et/ou les pièges en portant des gants (à moins de désinfecter les filets/pièges entre deux utilisations).

- Veiller à ce que tous les membres de l'équipe d'expérimentation soient assis de manière stable et bénéficient d'un bon éclairage, en particulier ceux qui manipulent les chauves-souris et prélèvent des échantillons (écouvillons, piqûres, sang, etc).

Figure 4. Exemple d'installation d'une station de traitement avec le matériel standard nécessaire pour prélever des échantillons sur les chauves-souris capturées, y compris les désinfectants et l'élimination des déchets à risque biologique (conteneurs pour objets tranchants et sacs à risque biologique).

Étape 3: Capture des chauves-souris

- Portez un EPI (de base ou base+) pour le capture des chauves-souris
- Mettre une seule chauve-souris par sac. Avant chaque utilisation, les sacs doivent être désinfectés ou stérilisés à l'autoclave.
- La zone d'attente des chauves-souris à traiter doit être organisée et à la vue de l'équipe afin de réduire le risque de dommages causés aux chauves-souris par des prédateurs (prédateurs sauvages, chats sauvages, etc.), par l'oubli, etc.

Étape 4 : Processing, expérimentation et manipulation des chauves-souris

- Changer ou désinfecter les gants après tout contact avec des fluides ou des excréments, et régulièrement tout au long du de la chaîne (voir [APPENDIX: RECOMMANDATIONS POUR LES DÉSINFECTANTS, Tableau 1](#))
- NE TOUCHEZ PAS votre visage avec les gants.
- N'utilisez pas votre téléphone portable avec les gants.
- Désinfectez les surfaces et les outils ayant servi à manipuler les chauves-souris avec une solution d'eau de javel à 10 %, suivie d'éthanol à 70 % ou équivalent aussi souvent que possible. En particulier, toute surface ou tout outil entrant en contact avec les fluides corporels des chauves-souris (urine, excréments, sang) doit être nettoyé et désinfecté immédiatement. Si vous prélevez régulièrement des échantillons de fluides susceptibles de se répandre (par exemple, du sang), envisagez de travailler sur un nouveau carré jetable de papier ou de tissu stérile pour chaque chauve-souris.
- Avant de prélever un échantillon (biopsie de l'aile ou échantillon de sang), tamponnez la surface avec de l'isopropanol ou des tampons imbibés d'alcool, ou un coton-tige trempé dans de l'éthanol à 70 %.
- Tout objet tranchant utilisé (aiguilles, scalpels, etc.) doit être jeté IMMÉDIATEMENT dans le conteneur pour objets tranchants. **Ne jamais** mettre les objets tranchants usagés sur la table et **ne jamais** les recapuchonner. **NE JAMAIS** réutiliser les aiguilles.
- Si vous réutilisez les poinçons de biopsie (wing punch), désinfectez-les entre chaque utilisation (par exemple, laissez-les tremper dans de l'éthanol à 70 % pendant 10 minutes). Éliminez les poinçons de biopsie usagés dans un conteneur pour objets tranchants.
 - *Conseil: Disposez de deux récipients de désinfectant et de deux jeux d'instruments (poinçons, pinces, etc.). Faites une rotation entre les deux, afin de vous assurer que chaque instrument trempe pendant au moins 10 minutes. Changez ce désinfectant au moins une fois par nuit et jetez-le dans le sac à déchets biologiques.*
- En cas d'exposition (morsure, piqûre d'aiguille) voir [événements d'exposition](#).
- Si vous fournissez de l'eau ou de l'eau sucrée aux chauves-souris, utilisez une nouvelle seringue ou pipette/embout de pipette pour chaque chauve-souris. Éliminez les seringues usagées avec les déchets biologiques.

Étape 5: Relâcher les chauves-souris

- Après la manipulation, relâchez les chauves-souris idéalement au point de capture ou à proximité.
- Continuez à porter l'EPI lorsque vous relâchez les chauves-souris.
- Si vous relâchez des chauves-souris à proximité de la zone d'échantillonnage/de traitement, déplacez-vous vers une zone ouverte de sorte que lorsque vous relâchez la chauve-souris, elle s'envole loin de la zone de traitement et des personnes.
- Veillez à compter soigneusement le nombre de chauves-souris relâchées et assurez-vous qu'il correspond au nombre de chauves-souris capturées ou utilisées pour les expériences. Vérifiez que tous les sacs ou conteneurs utilisés pour contenir les chauves-souris sont vides après avoir relâché toutes les chauves-souris.

Étape 6: Nettoyage et démontage de l'espace de travail.

Une fois que toutes les chauves-souris ont été relâchées, les postes de triage, manipulation et expérimentation doivent être démantelés comme suit avec la sécurité comme principe directeur.

- Gardez votre EPI pour nettoyer le poste de travail, mais changez votre couche de gants extérieure et jetez correctement les gants usagés dans le sac pour déchets biologiques. Préparez toutes les solutions désinfectantes.
- Aménagez une zone propre et correctement nettoyée, où seront placés tous les équipements et outils fraîchement nettoyés.
 - *Conseil: Si vous utilisez plusieurs tables, nettoyez et désinfectez l'une d'entre elles pour l'utiliser comme zone propre.*
- Dans la zone propre, préparez un récipient en plastique ou en verre propre et profond, résistant aux perforations, avec une solution d'eau de Javel à 10 % (ou toute autre solution d'eau de Javel [désinfectant recommandé](#) (**ANNEXE : RECOMMANDATIONS POUR LES DÉSINFECTANTS, Table 2**)). Placez tous les articles imperméables et réutilisables (par exemple, pinces, pincettes, poinçons de biopsie, ciseaux) dans la solution de désinfection. Le protocole de désinfection spécifique varie en fonction de chaque désinfectant. Veillez donc à suivre correctement les recommandations relatives à vos désinfectants, en veillant à ce que le temps de contact entre les surfaces et le désinfectant soit correct.
- Nettoyez soigneusement tous les équipements non submersibles (par exemple, les pieds à coulisse, les récipients à objets tranchants bien fermés, les pipettes) avec un désinfectant et, une fois encore, laissez un temps de contact suffisant.

- Essayez chaque article pulvérisé ou immergé individuellement avec des serviettes en papier. Une fois qu'un objet a été nettoyé, transférez-le sur une table propre et laissez-le sécher complètement. Jetez les serviettes en papier usagées dans le sac de protection contre les risques biologiques.
- Une fois que tous les objets et toutes les boîtes ont été nettoyés, retirez les feuilles de plastique usagées des tables et placez-les dans les sacs d'élimination des déchets biologiques.
- Enfin, nettoyez toutes les autres surfaces susceptibles d'avoir été en contact avec des objets contaminés tels que des gants ayant servi à manipuler des chauves-souris (chaises, tables, boîtes de rangement, etc.) avec un désinfectant. Laissez un temps de contact suffisant avant d'essuyer avec des serviettes en papier, qui doivent être jetées dans les sacs à déchets biologiques.
- Il est également conseillé de vaporiser soigneusement l'intérieur et l'extérieur du sac de sécurité biologique avec une solution d'eau de Javel à 10 %, de fixer l'ouverture avec du ruban adhésif et de placer le sac dans un second sac de sécurité biologique.
- Une fois que tout l'équipement a été nettoyé et que les sacs de protection contre les risques biologiques ont été fermés, il faut procéder au retrait des EPI (voir Figure 2).

NOTE : Les activités telles que la préparation des échantillons, les prélèvements de sang ou d'autres tissus et l'entrée dans les grottes nécessitent des EPI supplémentaires, des protocoles de biosécurité et des pratiques d'hygiène plus strictes sur le terrain.

Les choses à ne pas faire:

- **Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas lorsque vous portez l'EPI, à proximité de chauves-souris ou sur les mêmes surfaces ou espaces que ceux où vous manipulez des chauves-souris.**
- **Évitez d'utiliser les téléphones, appareils photo, ordinateurs portables, tablettes ou tout autre appareil électronique portable lorsque vous portez un EPI, à moins qu'ils ne puissent être désinfectés conformément aux protocoles applicables à tous les autres équipements.**

Une fois le travail sur le terrain terminé sur un site

- **Désinfectez** tout le matériel de terrain (y compris les filets et les pièges), l'équipement portable (bottes, lampes frontales, casques, etc.) et les vêtements à la fin d'une expédition de recherche et avant de changer de gîte, site, de région, de pays ou de continent (voir **ANNEXE: RECOMMANDATIONS POUR LES DÉSINFECTANTS, Tableaux 2 et 3**).
- Traitez et éliminez tous les déchets présentant un risque biologique (tout matériel ayant été en contact avec des animaux ou leurs excréments et fluides, ou tout autre échantillon) et les récipients pour objets tranchants, conformément aux directives des autorités locales et des organismes de financement.
- **Ne laissez rien** derrière vous ; ratissez la zone de traitement pour vous assurer que tous les débris ont été enlevés.
- Restez en contact avec tous les membres de l'équipe et surveillez leur état de santé en suivant les protocoles de l'étape 0 avant le travail sur le terrain.
 - Notez que sur le terrain, les membres de l'équipe peuvent être exposés à des maladies qui ne sont pas spécifiquement liées aux chauves-souris (par exemple, la dengue, le paludisme, la maladie de Lyme, les fièvres causées par les morsures de tiques, etc.).

Événements d'exposition

- En cas de morsure ou de griffure par une chauve-souris ou de piqûre d'aiguille, lavez immédiatement la plaie à fond avec du savon et de l'eau courante (pendant 15 minutes) ou avec de l'eau et désinfectez-la avec un détergent, de l'éthanol à 70 %, de l'iode (teinture ou solution aqueuse) ou d'autres substances ayant une activité virucide⁴¹.
- Consulter immédiatement un médecin afin d'évaluer la nécessité d'une prophylaxie post-exposition (PEP) contre la rage.
 - Notez : L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande une PEP pour toute personne mordue ou griffée par une chauve-souris, avec des protocoles spécifiques en fonction de l'événement et du statut vaccinal pré-exposition.
- Si une matière potentiellement infectieuse (salive, urine, excréments) provenant d'une chauve-souris entre en contact avec vos yeux, votre nez, votre bouche ou une plaie, lavez-la avec de l'eau et du savon si possible et consultez immédiatement un médecin.
- Un saignement n'est pas un bon indicateur d'exposition - les petites morsures/empreintes de morsure et les microabrasions présentent également un risque d'exposition et doivent être traitées de la même manière qu'une morsure⁴².
- Signalez tout événement d'exposition à votre supérieur et procédez à une analyse a posteriori afin de déterminer les raisons de l'événement, les moyens de le prévenir et d'organiser éventuellement une nouvelle formation pour éviter qu'il ne se reproduise.
- Tenez un registre des événements d'exposition potentiels et réels et signalez les incidents aux autorités compétentes qui auraient besoin d'être informées.
- Même en l'absence d'exposition connue, surveillez la santé de tous les membres de l'équipe conformément au protocole de l'étape 0 avant le travail sur le terrain.

Conseil : *Si une chauve-souris vous mord alors que vous portez des gants en nitrile, remplissez le(s) gant(s) d'eau pour vérifier qu'il(s) n'est (ne sont) pas perforé(s).*

Recommandations finales

Les conditions de recherche dépendent du contexte, et nos conseils représentent **le guide de bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité sur le terrain impliquant la capture et la manipulation de chauves-souris le plus complet à ce jour**. Les protocoles relatifs aux considérations et aux besoins particuliers doivent être élaborés avec l'aide de votre institution en matière de protocoles de santé et de sécurité environnementale. N'oubliez pas que les réglementations gouvernementales locales, nationales ou fédérales prévalent sur toutes les autres. Lorsque les mesures exigées par ces autorités dépassent nos recommandations, les chercheurs doivent se conformer strictement à ces réglementations.

RÉFÉRENCES

1. NHS UK. Rabies - Vaccination. *nhs.uk* <https://www.nhs.uk/conditions/rabies/vaccination/> (2017).
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Rabies Vaccine Information Statement. *Vaccine Information Statements (VISs)* <https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/rabies.html> (2023).
3. Shapiro, J. T. *et al.* Setting the Terms for Zoonotic Diseases: Effective Communication for Research, Conservation, and Public Policy. *Viruses* **13**, 1356 (2021).
4. Banyard, A. C.; H., David T. S.; Johnson, Nicholas; McElhinney, Lorraine M.; Fooks, Anthony R. Bats and lyssaviruses. *Advances in Virus Research* **79**, 239–289 (2011).
5. Anderson, D. E. *et al.* Isolation and full-genome characterization of Nipah viruses from bats, Bangladesh. *Emerg Infect Dis* **25**, 166–170 (2019).
6. Aguilar-Setién, A. *et al.* Biosafety Practices When Working with Bats: A Guide to Field Research Considerations. *Applied Biosafety* **27**, 169–190 (2022).
7. Cunningham, A., Daszak, P. & Rodríguez, J. Pathogen pollution: Defining a parasitological threat to biodiversity conservation. *J Parasitol* **89**, S78–S83 (2003).
8. Tan, C. C. S., van Dorp, L. & Balloux, F. The evolutionary drivers and correlates of viral host jumps. *Nat Ecol Evol* 1–12 (2024) doi:10.1038/s41559-024-02353-4.
9. Scheele, B. C. *et al.* Amphibian fungal panzootic causes catastrophic and ongoing loss of biodiversity. *Science* **363**, 1459–1463 (2019).
10. Frick, W. F. *et al.* An Emerging Disease Causes Regional Population Collapse of a Common North American Bat Species. *Science* **329**, 679–682 (2010).
11. Cheng, T. L. *et al.* The scope and severity of white-nose syndrome on hibernating bats in North America. *Conservation Biology* **35**, 1586–1597 (2021).
12. Leopardi, S., Blake, D. & Puechmaille, S. J. White-Nose Syndrome fungus introduced from Europe to North America. *Current Biology* **25**, R217–R219 (2015).
13. Drees, K. P. *et al.* Phylogenetics of a Fungal Invasion: Origins and Widespread Dispersal of White-Nose Syndrome. *mBio* **8**, 10.1128/mbio.01941-17 (2017).
14. White Nose Response Team. Decontamination Information. *White-Nose Syndrome* <https://www.whitenosesyndrome.org/static-page/decontamination-information>.
15. Nerpel, A. *et al.* SARS-ANI: a global open access dataset of reported SARS-CoV-2 events in animals. *Sci Data* **9**, 438 (2022).
16. Munnink, B. B. O. *et al.* Transmission of SARS-CoV-2 on mink farms between humans and mink and back to humans. *Science* (2020) doi:10.1126/science.abe5901.
17. Oreshkova, N. *et al.* SARS-CoV-2 infection in farmed minks, the Netherlands, April and May 2020. *Eurosurveillance* **25**, 2001005 (2020).
18. Feng, A. *et al.* Transmission of SARS-CoV-2 in free-ranging white-tailed deer in the United States. *Nat Commun* **14**, 4078 (2023).
19. Cui, J. L., Fang, Shi, Zhengli. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. *Nature reviews. Microbiology* **17**, 181–192 (2018).
20. Banerjee, A., Kulcsar, K., Misra, V., Frieman, M. & Mossman, K. Bats and coronaviruses. *Viruses* **11**, 41 (2019).
21. Assessing the risk of human-to-wildlife pathogen transmission for conservation and public health - Fagre - 2022 - Ecology Letters - Wiley Online Library. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ele.14003>.
22. Schlottau, K. *et al.* SARS-CoV-2 in fruit bats, ferrets, pigs, and chickens: an experimental transmission study. *The Lancet Microbe* **1**, e218–e225 (2020).
23. Hall, J. S. *et al.* Experimental challenge of a North American bat species, big brown bat (*Eptesicus fuscus*), with SARS-CoV-2. *Transboundary and Emerging Diseases* **68**, 3443–3452 (2021).
24. Luan, J., Lu, Y., Jin, X. & Zhang, L. Spike protein recognition of mammalian ACE2 predicts the host range and an optimized ACE2 for SARS-CoV-2 infection. *Biochemical and Biophysical Research Communications* **526**, 165–169 (2020).
25. Fischhoff, I. R., Castellanos, A. A., Rodrigues, J. P. G. L. M., Varsani, A. & Han, B. A. Predicting the zoonotic capacity of mammals to transmit SARS-CoV-2. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* **288**, 20211651 (2021).
26. Kejíková, R. *et al.* First detection of Bartonella spp. in bat bugs *Cimex pipistrelli* (Hemiptera: Cimicidae), Central Europe. *Parasitol Res* **121**, 3341–3345 (2022).
27. Socolovschi, C., Kernif, T., Raoult, D. & Parola, P. Borrelia, Rickettsia, and Ehrlichia Species in Bat Ticks, France, 2010 - Volume 18, Number 12—December 2012 - Emerging Infectious Diseases journal - CDC. *Emerging Infectious Diseases* **18**, 1966–1975 (2018).
28. Dietrich, M. *et al.* Diversity of Bartonella and Rickettsia spp. in bats and their blood-feeding ectoparasites from South Africa and Swaziland. *PLoS ONE* **11**, e0152077 (2016).
29. Fagre, A. C. *et al.* Bartonella Infection in Fruit Bats and Bat Flies, Bangladesh. *Microb Ecol* **86**, 2910–2922 (2023).
30. Tompa, E., Jaenson, T. G. T. & Wilhelmsson, P. First Records of Possibly Human Pathogenic Rickettsia Species in Bat Ticks, *Carios vespertilionis*, in Sweden. *Microorganisms* **11**, 357 (2023).
31. Antúnez, M. P. *et al.* Tick-borne viruses and their risk to public health in the Caribbean: Spotlight on bats as reservoirs in Cuba. *Heliyon* **10**, (2024).
32. Xu, Z. *et al.* Virome of Bat-Infesting Arthropods: Highly Divergent Viruses in Different Vectors. *Journal of Virology* **96**, e01464-21 (2022).
33. Ramírez-Martínez, M. M., Bennett, A. J., Dunn, C. D., Yuill, T. M. & Goldberg, T. L. Bat Flies of the Family Streblidae (Diptera: Hippoboscoidea) Host Relatives of Medically and Agriculturally Important “Bat-Associated” Viruses. *Viruses* **13**, 860 (2021).
34. Kemenesi, G. *et al.* Isolation of infectious Lloviu virus from Schreiber’s bats in Hungary. *Nat Commun* **13**, 1706 (2022).
35. Messenger, A. M., Barnes, A. N. & Gray, G. C. Reverse Zoonotic Disease Transmission (Zooanthroponosis): A Systematic Review of Seldom-Documented Human Biological Threats to Animals. *PLOS ONE* **9**, e89055 (2014).
36. Kock, R. *et al.* Zoonotic Tuberculosis – The Changing Landscape. *Int J Infect Dis* **113**, S68–S72 (2021).
37. Adesokan, H. K. *et al.* Reverse zoonotic tuberculosis transmission from an emerging Uganda I strain between pastoralists and cattle in South-Eastern Nigeria. *BMC Veterinary Research* **15**, 437 (2019).
38. Markin, A. *et al.* Reverse-zoonoses of 2009 H1N1 pandemic influenza A viruses and evolution in United States swine results in viruses with zoonotic potential. *PLOS Pathogens* **19**, e1011476 (2023).

39. World Health Organization. *WHO Expert Consultation on Rabies: Third Report*. (World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2018).
40. Shipley, R. *et al.* Assessing Rabies Vaccine Protection against a Novel Lyssavirus, Kotalahti Bat Lyssavirus. *Viruses* **13**, 947 (2021).
41. World Health Organization. WHO Guide for Rabies Pre and Post Exposure Prophylaxis in Humans. (2014).
42. Bharti, O. K. *et al.* "Scratches/Abrasions without Bleeding" Cause Rabies: A 7 Years Rabies Death Review from Medical College Shimla, Himachal Pradesh, India. *Indian J Community Med* **42**, 248–249 (2017).

ANNEXE: RECOMMANDATIONS POUR LES DÉSINFECTANTS

La peau, les vêtements et tous les équipements et outils doivent être nettoyés et désinfectés afin de minimiser l'exposition des chauves-souris et des chercheurs aux agents pathogènes. Les désinfectants doivent être efficaces contre un large spectre de microbes, ne pas irriter la peau et le système respiratoire, et être appliqués/utilisés conformément aux instructions du fabricant.

Avant de manipuler des chauves-souris, les chercheurs doivent s'assurer que tous les équipements et outils ont été désinfectés. Les tableaux ci-dessous fournissent une liste non exhaustive de désinfectants, selon les recommandations du gouvernement d'Australie-Occidentale (Département de la biodiversité, de la conservation et des attractions) [SOP Managing Disease Risk in Wildlife Management](#)) et les [protocoles de décontamination du syndrome du nez blanc](#) du Fish and Wildlife Service des États-Unis. Plusieurs autres ressources sur les désinfectants sont énumérées à la fin de ce document.

Tableau 1. Désinfectants pour la peau et les gants (usage externe uniquement)

Agent désinfectant	Concentration	Usage	Contraintes
Produits et sprays pour les mains à base d'alcool	~70%	Frotter sur les mains	Pour désinfecter les surfaces, utilisez d'abord une solution d'eau de Javel à 10 %, puis vaporisez avec l'éthanol à 70 %. Peut sécher la peau et irriter les plaies ouvertes
F10 SC désinfectant vétérinaire (liquide ou gel)	1:100 dilution avec de l'eau	Vaporiser sur les mains/gants et frotter pendant >30 secondes. Temps de contact pour la plupart des bactéries = 10 min.	
Povidone iodine (Betadine)	Disponible en concentration de 10%	Appliquez sur la peau	Irritation aux yeux
Chlorhexidine diluée (Savlon or Hibitane)	Utiliser selon les instructions du fabricant.		Moins efficace sur les bactéries et inefficace en présence de matières organiques

Tableau 2. Désinfectants pour les vêtements et équipements submersibles, par exemple les sacs pour chauves-souris, les filets japonais, les sacs pour pièges à harpes, les instruments de traitement (poinçons à biopsie, pinces, ciseaux). Le temps de contact avec le désinfectant doit être d'au moins 10 minutes. Pour les instruments de traitement, après la désinfection, vaporisez de l'éthanol à 70 % et essuyez avec des serviettes en papier. La plupart des autres articles peuvent être rincés à l'eau et suspendus pour sécher après la désinfection.

Agent désinfectant	Concentration	Usage	Contraintes
Virkon - Disponible dans le secteur vétérinaire	1:200	Laisser tremper pendant >10 minutes, puis rincer à l'eau et sécher	Cher, se périmé rapidement ; doit être préparé frais à chaque fois
F10 SC désinfectant vétérinaire (liquide ou gel)	1:250 dilution avec de l'eau	Laisser tremper pendant 30 minutes, puis rincer à l'eau et sécher	Cher
Javel (hypochlorite; eau de javel)	10% javel (1 part javel:9 parts eau)	Laisser tremper pendant >10 minutes, puis rincer à l'eau et sécher	Corrosif à des concentrations élevées. Ne pas mélanger avec des composés d'ammoniaque. Peut irriter le système respiratoire en cas d'utilisation intensive. Utiliser un mélange d'eau de Javel frais et stocker le concentré à l'ombre, car la lumière du soleil dégrade l'eau de Javel. Il faut savoir que l'eau de Javel peut être préoccupante pour la qualité de l'eau, les sols et la faune, en particulier lorsque l'on travaille à proximité d'un plan d'eau
Lessive		Garder les vêtements dans de l'eau à >50°C ou 122°F avec de la lessive pendant > 20 minutes	Difficulté à maintenir la température assez chaud pour se laver les mains

Tableau 3. Désinfectants pour le matériel et les instruments non submersibles (pieds à coulisse/règles/tables de terrain/pièges à aiguille). Si possible, nettoyer les surfaces avec de l'eau et du savon avant de les désinfecter. Pour les pièges à harpe, nettoyer les lignes, tremper les pièces dans un désinfectant (si possible) pendant 10 minutes, puis rincer et sécher.

Agent désinfectant	Concentration	Usage	Contraintes
3%Ammonium quaternaire (Lysol)	1:128 ratio dans l'eau	Le temps de contact est déterminé par le fabricant. Rincer à l'eau, puis sécher à l'air	Irritant
Virkon	1% solution (1:100 mélanger 10g à 1L de l'eau)	Le temps de contact est déterminé par le fabricant. Rincer à l'eau, puis sécher à l'air	Ne pas exposer les objets métalliques pendant plus de 10 minutes. Peut laisser une légère coloration rose sur les objets en plastique
Javel (hypochlorite; eau de javel)	10% javel (1 volume de javel : 9 volumes de l'eau)	Le temps de contact est déterminé par le fabricant (>10 minutes de préférence). Rincer à l'éthanol 70% ou à l'eau, puis sécher à l'air	Corrosif à des concentrations élevées. Ne pas mélanger avec des composés d'ammoniaque
Ethanol	70-90%	Avec l'éthanol comme désinfectant, le temps de contact est important, et plus la concentration est élevée, plus l'évaporation est rapide. Plus la concentration est élevée, plus l'évaporation est rapide	Inflammable